

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Маннабов Абдухамид Абдимажитович

ИСТЕЪДОД ШАКЛЛАНИШИДА ИЖТИМОЙ МУҲИТНИНГ ТАЪСИРИ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MART

